

Smetanko Alexander Vasilyevich,

Doctor of Economics, Associate Professor,
Head of the Department of Accounting, Analysis and Audit,
Institute of economics and management,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol, Russian Federation.

Sorokina Elena Stepanovna,

Senior Lecturer of the Department of Accounting, Analysis and Audit,
Institute of economics and management,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol, Russian Federation.

**ASSESSMENT OF THE IMPACT OF GOVERNMENT FINANCIAL SUPPORT
MECHANISMS FOR THE AGRO INDUSTRIAL COMPLEX OF THE REPUBLIC OF
CRIMEA ON REGIONAL FOOD SECURITY**

2023–2024

The article provides an economic assessment of the impact of state financial support mechanisms for the agro-industrial complex of the Republic of Crimea on the region's level of food security under the updated framework for managing state programmes. Based on the analysis of budget execution under subprogrammes and key activities of the State Programme for Agricultural Development and Regulation of Agricultural Products, Raw Materials and Food Markets of the Republic of Crimea in 2023–2024, the study identifies the structural features, allocation patterns and completeness of budget utilisation. A comparison of planned and actual funding with the dynamics of sown areas, gross output of major crops, changes in livestock numbers and productivity, as well as indices of agricultural production, reveals discrepancies between financial provision and the actual outcomes of sectoral development. The application of a balance-based approach to assessing food resources and the level of self-sufficiency in essential food products, combined with an analysis of actual consumption relative to recommended dietary norms, demonstrates stable surplus availability of grain and fruit-and-berry products alongside insufficient self-sufficiency in potatoes, milk, eggs and vegetables. The study shows that the existing configuration of budget support ensures compliance with threshold values for meat production but does not form an adequate reserve of food sustainability across several basic product categories that are critical for regional food security. The findings substantiate the need to adjust programme-financing priorities and reallocate public resources toward agricultural sectors that reduce deficits in key food products, taking into account the production structure of the regional agro-industrial sector, natural and climatic constraints, and the target indicators of the Food Security Doctrine.

Keywords: food security, financial support mechanisms, agro-industrial complex, public financing, sustainable development, budget expenditures, subsidies, budget allocations, gross regional product.

2021

26 2021 . 786

[2],

2020–2027

.....

, [13].

, [14] [15]

.

, . . .

,

[16].

. . . ,

[17].

, . . .

,

[18].

, . . .

.

[19].

, . . .

[20].

. . . ;

,

[21].

, :

) ;

) , ;

) , - ;

, , .

, .

), , :
 2023–2024 ;
) , , , ;
) ; , , , [3].

, , - , , .

) , - : [1],

) - , - ;
 2017–2024 , , , , ,

) (, , , , , , ,) , , .

, 2023–2024 [4; 5],
 1 « 600 469,643 » 2023 . ;

2024
619,230

1 385

2024 ”« 2023 5 « «

1
2023–2024 [1]. 2023

I.

2023–2024 *

	2023			2024			2023		2024	
							%	%	%	%
:	3330,564	3320,02	3332,467	2805,986	2803,916	2804,992	99,68	100,1	99,93	99,96
« »	2907,433	2907,433	2907,433	2187,695	2187,695	2187,695	100,0	100,0	100,0	100,0
« »	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	—	—	—	—
« »	31,715	21,171	33,988	27,235	25,164	26,416	66,75	107,2	92,40	96,99
« »	140,592	140,592	140,522	186,476	186,476	186,476	100,0	100,0	100,0	100,0
« »	54,742	54,742	54,742	157,408	157,408	157,408	100,0	100,0	100,0	100,0
,	196,080	196,080	195,779	247,170	247,170	246,995	100,0	99,8	100,0	99,93

*

[4: 5]

— 100,1 %.

2024

99,68 %

99,93 %

99,96 %

2023–2024

1 «

4 «

2 «

5 «

2023

66,75 %

107,2 %

92,4 %

2024

— 96,99 %

()

2023 2024

99,8 % 99,93 %

2023

100,1 %, 2024 — 99,96 %

1,4 5

2

3,

1 «

2023–2024

10 «

11 «

14 «

()

2024

7

12 « () »(144 %)

34

2023–2024

2.

*

	2023				2024				2023				2024				2024 / 2023			
	Предусмотрено программной		Предусмотрено в бюджет		Фактически профинансировано		Предусмотрено в бюджет		Фактически профинансировано		% бюджетного планирования		% финансирования		% бюджетного планирования		% финансирования		Фактически профинансировано	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Итого по программе, тыс. руб.:	3330,564	3320,020	3332,467	2805,987	2803,916	2804,993	99,7	100,1	99,9	99,97	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	84,2	
Подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропродовольственного комплекса», в т.ч.	2907,434	2907,434	2907,434	2187,695	2187,695	2187,595	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	75,2	75,2	
Основное мероприятие 1 «Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства»	600,470	600,470	600,470	1385,619	1385,619	1385,519	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	230,8	230,8	
Развитие отраслей растениеводства				981,588	981,588	981,588			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
Развитие отраслей животноводства				404,032	404,032	404,032			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
Развитие сельскохозяйственного страхования				18,939	18,939	18,939			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
Основное мероприятие 4 «Развитие эфиромасличной отрасли»	127,315	127,315	127,315	27,291	27,291	27,291	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	21,4	21,4	
Основное мероприятие 5 «Ведомственная целевая программа «Развитие отраслей рыбного хозяйства»	0,000	0,000	0,000	46,339	46,339	46,339			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
Основное мероприятие 7 «Возмещение затрат на энергоносители для производства овощей защищенного грунта»	8,889	8,889	8,889	21,723	21,723	21,723	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	244,4	244,4	
Основное мероприятие 9 «Знания сельскохозяйственных культур от града»	33,000	33,000	33,000	0,000	0,000	0,000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	

35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основное мероприятие 10 «Компенсация части затрат на закупку продовольственной пшеницы»	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	—	—	—	—	—	—
Основное мероприятие 11 «Компенсация части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий»	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	—	—	—	—	—	—
Основное мероприятие 12 «Финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур»	376,240	376,240	376,240	826,059	826,059	826,059	100,00	100,00	100,00	100,00	219,6	219,6
Основное мероприятие 13 «Стимулирование развития виноградарства и виноделия»	871,197	871,197	871,197	736,798	736,798	736,798	100,00	100,00	100,00	100,00	84,6	84,6
Остатное мероприятие 14 «Возмещение производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание молочно-крупного рогатого скота, части затрат на приобретение кормов для молочно-крупного рогатого скота»	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	—	—	—	—	—	—
Основное мероприятие 15 «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства»	34,477	34,477	34,477	54,583	54,583	54,583	100,00	100,00	100,00	100,00	158,3	158,3

* [4; 5]

» (58,32 %) » (78,56 %).

» (119,56 %) 15 «

4 «

2023 5 « 2024 46 339,050 » 2023 9 « 33 000,0 2024 3 « 15,43 % 2023

[1],

2023–2024 [4; 5], 1 « » 14 () 8

2017 (.3).

3. 2017–2024 ..

	-					
2017	744,6	481,6	124,2	44,43	4,6	7,1
2018	751,1	529,4	76,9	20,5	4,3	6,7
2019	770,5	559,8	62,3	32,7	4,1	7
2020	762,5	571,9	53,4	42,8	4	6,8
2021	787,3	576,4	59,8	51,3	4,1	6,4
2022	809,1	533,9	73,7	64	4	6,3
2023	831,3	585,6	53,9	123,9	3,7	5,8
2024	793,2	522,3	47,7	100	3,4	5,7

* [6; 7]

[7] 2020–2023 : 762,5 . 2020 831,3 . 2023 , 9,02%. 2024 793,2 . , 4,6 % 2023 . , 2017 (.3), 2020 2024 .

2024 (11,9 % 2020-2022 75,0 % 2020 2023 , 65,8 % 2024 2023) .

2024 . 2024 , 2020 , 2022

: 2024 15 % 2020

2000-

2023

2017-2024

(.4).

4.

2017-2024 ..

*

	-			—	
2017	1357,2	121,3	83,8	173	70,8
2018	761,5	46,1	74,5	164,8	80,1
2019	1470	74,2	80,4	170,7	99,6
2020	908,3	45,5	71,7	168,9	100,8
2021	1432,8	83,7	66,8	173,2	123,5
2022	1926,8	105,5	76,9	204,8	130,9
2023	2041,5	77,2	74,7	193,9	115,2
2024	1427,5	36,1	61,2	188,4	123

* [6; 7]

2020 , [7], 2022 2024 . 2023

2041,5 . 1990 , 2024

1427,5 .

2025-2026 1. 1500-2000 ,

2024 . 1 , 2022 2017-2024

2023

() 2023–2024 , 1 «
 », « », : — 809,1
 . 2022 831,3 . 2023 , — 64 . 123,4
 1926,8 . 2022 2041,5 . 2023 . (. 1, . 4)

2023 58,32 %),

2023–2024 .

[7].

5

2018–2021 . 5
 : 95,3 . 100,8 . 2022 ., 88,8 . 2022 .
 . 2020 . 2020–2024 . 2023 . 84,2 . 2024 .
 . 2024 . 6,88 %.
 2022 .(0,76% 2021 .) 2023 .(7,6%

5.

*

2017	98,1	50,8	131,4	184,1	5873,8
2018	100,9	50,1	124,8	166,3	5473,7
2019	102,3	49,9	114,4	169,8	6343,4
2020	101,3	48,6	112,6	174,1	5626,4
2021	100,8	49,9	104,5	164,8	5980
2022	95,3	46,7	105,3	164	6143,3
2023	88,8	43,2	113,2	154,3	5714,5
2024	84,2	40,4	103,7	140,1	5896,2

* [6; 7]

2022 .) : 2024 .

166,3 . 2018 . 174,1 . 2020 .

140,1 . 2024 .

2018–2024 . 2023 .

2,71 % 2017 .

2020–2024 . () 2024 .

138,2 . , 10,78 % 2020 .;

2020–2024 ., 2022 .

5 . 198,3 . 2024 .

2020 2023 . , 2023 .

287 , 8,8 % 2018–2024 .

(457 . 2023 .

; 2024 . 2022 .),

2024 . : 2024 . 10299 ,

32% 2020 . – 2020

2023 . 312 2022–2023 ., 2024 . 13

()

1,7 2022 . 2,0 2023 .;

2024 .

) [1]

. 2023 .

(, (;

2024 .
100%.

, () , () ,

2023–2024 .

(« ») ,

2020–2024 .

() , ,

2023 . « » , 2024 .

2023 . [4],

« () 2020 » () 2020 »

129,4 % 107,55 %.

2025 .

(.6),

6.

2023 . *

		2023 .		, %	%
() - 2020 .	112,8	129,4	110,97	-1,83	-18,43
(% -)	100,2	97,4	95,7	-2,8	-1,7
(% -)	100,7	94,4	96,4	-6,3	-4,3
() - 2020 .	101,5	92,4			

* [4; 5; 6; 7]

		6			
		112,8%	129,4%		:
		110,97%	18,43		
			4,3%	2022	,
			2023	2023	,
					:
	3,6%.				,
					,
			2024	[5]	,
%	107,55%			[7]	112,98
	:				101,43%,
	16,07	(104%)	2,57		
2023	:	15,8%	2024		
				2024	,
		(+5,3%	2023)	.
					—
	7				
		[5],			
	[1]				
					97,5%
					117,5%.
			2,57		
2023			2024		15,8%
					2024
5,3%		2023			
			43		

7.

*

		2024 .		, %	%	
()	2020 .	104	117,5	101,43	-2,57	-16,07
(%)	-			84,2		
(%)	-			105,3		

*

[4; 5; 6; 7]

19 2016 . 614 «

»

[22].

2017–2024 .

8.

2017–2024 .

2017 5,7 % (— 9,3 %
 2023 2024 — 2,5 %).
 1,8 % (

55 (18–19)

77
 2022

2017
 48

II 4,3 %, — 2024
 (— 71 — 2,1 %,)

325 (322 — 2021) : 165 155

93,9 % 2017–2024 .

230

253

2017–2024 . 235
 285

260

37

2017 2023 94,7 %.

44

8.

2017–2024 .,

*

	-	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024 % 2023	2024 % 2017	-
-	73 (74 2023 .)	75	75	75	76	77	78	80	82	102,5	109,3	77
	73 (74 2023 .)	53	53	54	55	56	56	55	56	101,8	105,7	55
II		69	69	69	70	71	72	74	76	102,7	110,1	71
-		47	47	47	49	49	49	48	49	102,1	104,3	48
-	325 (322 2021 .)	230	229	232	238	239	241	247	253	102,4	110,0	239
	325 (322 2021 .)	165	162	156	154	152	152	149	155	104,0	93,9	156
-	260	282	284	283	281	279	288	290	293	101,0	103,9	285
	260	243	242	235	219	225	237	233	243	104,3	100,0	235
-	22 (28 2023 .)	22,9	20,2	21,0	23,4	24,2	22,1	26,9	24,6	91,4	107,4	23
()	22 (28 2023 .)	/	/	/	/	/	/	/	21,7	113,6		20
	24 (8 2021 .)	39	39	39	39	38	39	39	39	100,0	100,0	39
	24 (8 2021 .)	38	37	37	36	37	38	38	36	94,7	94,7	37
-	12	13,9	14,0	13,9	13,8	13,5	13,8	13,8	14,0	101,4	100,7	14
	12	12,6	12,5	12,5	12,5	11,8	11,6	11,2	10,9	97,3	86,5	12
	90	90	89	88	86	83	84	86	84	97,7	93,3	86
	90	83	85	86	82	75	72	72	67	93,1	80,7	78
-	140	104	107	107	106	103	104	105	106	101,0	101,9	105
	140	125	126	126	124	113	118	113	113	100,0	90,4	120
	100	59	61	61	61	62	63	66	65	98,5	110,2	62
	100	64	64	63	62	61	62	65	63	96,9	98,4	63
-	96 (97 2021 .)	117	116	115	114	113	113	112	113	100,9	96,6	114
(,)	96 (97 2021 .)	113	111	103	104	104	102	98	97	99	86,6	104

*

[22; 23]

— 39 24 (2020) 8

12

2017 13,5 %, 2023 — 2,7 %.

14

2024 . 86 90 . 78 2017–

120

2024 (105 2017

2023 1,0 1,9 % 2024 2017

9,6 %, 2023 2017

2024

(140) ,

63

— 62 100

(, 105 , ,

— 114 . , (96–97

).

2017–2024 . ;

2024 ;

;

;

;

63 % ;

+ + = + + + + + ,
 - , ; - ; -
 (- ,); -
); - , ; - (.
 , :
) (, , -);
) ;
) .
 -
 (. ()
 (,) .
 [23].
 2017-2024 2017-2024 9.
 118 %), 190,6 %, 100 % (
 - - :
 128,21 %, 113 %, :
 (41,7 %) . 63 ()
 100 /). , -
 . 96,07 % . 2024
 2023 9,7 ,
 :
 2017-2024 64,05 %, (90 %).
 , 2024 2023 4,8
 ,

9.

2017–2024 , % *

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	170,6	147,2	155,6	165,6	148,3	191,4	173,5	152,4	164,5
			189,4	118,5	165,9	223,8	252,8	193,2	190,6
	93,5	95,7	97,4	100,1	99,7	101,8	101,7	101,9	99,0
		99,5	108,0	107,5	95,7	87,2	82,4	92,1	96,07
	82,3	83,9	83,9	84,0	84,3	85,7	86,0	84,7	84,4
		64,7	64,5	65,0	63,1	65,3	65,3	60,5	64,05
	97,9	97,7	97,1	97,4	98,2	98,0	98,6	97,1	97,8
		61,8	62,6	58,5	61,8	61,8	63,5	52,5	60,36
	138,7	158,5	152,8	160,7	153,7	165,3	152,9	125,4	140,7
	/	/	/	/	/	/	/		
	91,1	95,3	95,1	89,2	88,7	94,5	101,0	92,0	93,4
		36,9	39,8	37,5	37,6	45,3	44,2	39,2	40,06
-	87,6	87,2	87,7	86,3	86,5	88,5	89,1	88,6	87,7
		57,4	59,4	60,1	65,6	73,5	71,9	71,4	65,61
	33,1	38,8	40,2	42,4	44,4	47,3	44,6	43,1	41,7
		134,4	120,1	120,9	140,3	141,0	127,2	113,5	128,21

* [24]

60,36 %, 2024 : 2023
 11
 65,61 % (87,7 %
),
 : 2017–2024
 37–45 %, 40,06 %, 93,4 %.
 (95 %).
 60–65 %, — 40 %.

96,1 %,

(85 %)

2035

2023–2024

2023–2024

40 %,

60–65 %,

1. URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343386/ (13 2019 N 732. — URL: 09.11.2025).
2. URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385064/ (26 2021 . 786 (. 02.08.2025) // URL: 09.11.2025).
3. URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343386/ (21 2020 20. // URL: 09.11.2025).
4. URL: documents/435482c5-788a-4623-ab24-a15f954da590 (2023 » // URL: msh.rk.gov.ru/ 01.11.2025).
5. URL: documents/dea67e90-cd4e-4797-8bcb-e04590bfeb04https://rk.gov.ru/ (2024 » // URL: msh.rk.gov.ru/ 09.11.2025).
6. URL: 82.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ %20 %20 %20 %20 %202023 %20 .pdf (2023: . . / . — URL: 2024 — 223 . — URL: 01.11.2025).
7. URL: 82.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ %20 %20 %20 %202024(1).pdf (2024: . . / / — URL: 2025 — 182 . — URL: 01.11.2025).
8. URL: / . . // : , , . — 2019. — 4(49). — . 193-204. — EDN HLDZQX.
9. URL: / . . // : . : . — 2019. — 1. — . 20-26. — EDN RVBNPC.
10. URL: 2313-6383-2025-32-3-35-50. — EDN VJPPPY. (2025. — . 32, 3. — . 35-50. — DOI 10.34023/)
11. URL: . — 2022. — . 1, 40. — . 74-77. — EDN QWYWZT. (/ . . //)
12. URL: JLQGZC. (2020. — 1(85). — . 115-122. — EDN / . . //)
13. URL: . 7, 2. — . 146-157. — EDN OSIPZF. (/ . . //) — 2021. —
14. URL: / . . // . — 2016. — 3. — . 2-7. — EDN VQG XZN.
15. URL: « » , 2016. — . 70-88. — EDN XFEJFN. (/ . . //) 6. — :

16. — 2023. — 10, 2. — 219-236. — DOI 10.18334/ppib.10.2.117818. — EDN QHJISA.
17. — 2021. — 44(3). — 133-137. — DOI 10.24412/2304-6139-2021-11225. — EDN KIGWSG.
18. — 2019. — 5(176). — 120-129. — EDN RYXASH.
19. — 2024. — 2(61). — 70-73. — EDN CFYJGT.
20. — 2017. — 2(200). — 61-71. — EDN ZWDELT.
21. — 2022. — 14, 5. — EDN OQBLTG.
22. — URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204200/219fb1400932be8b6fd8587245a10861b8c9b038/ (data obrashcheniya: 05.11.2025).
23. — URL: rosstat.gov.ru/compendium/document/13278 (data obrashcheniya: 05.11.2025).
24. — URL: www.rosstat.gov.ru/enterprise_economy (data obrashcheniya: 05.11.2025).

SPISOK LITERATURY

1. Ob utverzhdenii Gosudarstvennoj programmy razvitiya sel'skogo hozyajstva i regulirovaniya rynkov sel'skohozyajstvennoj produkcii, syr'ya i prodovol'stviya Respubliki Krym ot 13 dekabrya 2019 goda N 732. — URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343386/ (data obrashcheniya: 09.11.2025).
2. O sisteme upravleniya gosudarstvennymi programmami Rossijskoj Federacii» (vmeste s «Polozheniem o sisteme upravleniya gosudarstvennymi programmami Rossijskoj Federacii»): Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 26 maya 2021 g. 786 (red. ot 02.08.2025) // Konsul'tant Plyus. — URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385064/ (data obrashcheniya: 09.11.2025).
3. Doktrina prodovol'stvennoj bezopasnosti Rossijskoj Federacii. Utverzhdena Ukazom Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 21 yanvarya 2020 goda 20. // Konsul'tant Plyus. — URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343386/ (data obrashcheniya: 09.11.2025).
4. Godovoj otchet o hode realizacii i ocenke effektivnosti Gosudarstvennoj programmy «Razvitiya sel'skogo hozyajstva i regulirovaniya rynkov sel'skohozyajstvennoj produkcii, syr'ya i prodovol'stviya Respubliki Krym za 2023 god» // Ministerstvo sel'skogo hozyajstva Respubliki Krym. — URL: msh.rk.gov.ru/documents/435482c5-788a-4623-ab24-a15f954da590 (data obrashcheniya: 01.11.2025).
5. Godovoj otchet o hode realizacii i ocenke effektivnosti Gosudarstvennoj programmy «Razvitiya sel'skogo hozyajstva i regulirovaniya rynkov sel'skohozyajstvennoj produkcii, syr'ya i prodovol'stviya Respubliki Krym za 2024 god» // Ministerstvo sel'skogo hozyajstva Respubliki Krym. — URL: msh.rk.gov.ru/documents/dea67e90-cd4e-4797-8bcb-e04590bfeb04https://rk.gov.ru/ (data obrashcheniya: 09.11.2025).
6. Respublika Krym v cifrah. 2023: Krat.stat.sb./Krymstat. — Simferopol', 2024 — 223 s. — URL: [82.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Respublika %20Krym %20v %20cifrah %20za %202023 %20god.pdf](http://82.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Respublika%20Krym%20v%20cifrah%20za%202023%20god.pdf) (data obrashcheniya: 01.11.2025).
7. Respublika Krym v cifrah. 2024: Krat.stat.sb./Krymstat/ — Simferopol', 2025 — 182 s. — URL: [82.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Respublika %20Krym %20v %20cifrah %202024\(1\).pdf](http://82.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Respublika%20Krym%20v%20cifrah%202024(1).pdf) (data obrashcheniya: 01.11.2025).
8. Svyatoho, N. V. Obespechenie prodovol'stvennoj bezopasnosti Respubliki Krym: problemy i perspektivy / N. V. Svyatoho // Nauchnyj vestnik: finansy, banki, investicii. — 2019. — 4(49). — S. 193-204. — EDN HLDZQX.
9. Blazhevich O. G., Mosina I. S. Sel'skoe khozyajstvo Respubliki Krym: sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya // Nauchnyj vestnik Volgogradskogo filiala RANKhiGS. Seriya: Ekonomika. — 2019. — No. 1. — S. 20-26. — EDN RVBNPC.
10. Lipatova L. N. Prodovol'stvennaya bezopasnost' Rossijskoj Federatsii: metodika izmereniya i otsenka tekushchego sostoyaniya // Voprosy statistiki. — 2025. — T. 32, No. 3. — S. 35-50. — DOI 10.34023/2313-6383-2025-32-3-35-50. — EDN VJPPPY.

11. Ageeva, A. A. Prodovol'stvennaya bezopasnost' v Rossii / A. A. Ageeva // *Moya professional'naya kar'era*. — 2022. — T. 1, 40. — S. 74–77. — EDN QWYWZT.
12. Shusharin, V. F. Prodovol'stvennaya bezopasnost' Rossii: napravleniya obespecheniya / V. F. Shusharin, M. Yu. Vyshenskij // *Vestnik Prikamskogo social'nogo instituta*. — 2020. — 1(85). — S. 115–122. — EDN JLQGZC.
13. Burenina, N. B. Vliyanie prodovol'stvennoj bezopasnosti na social'noe razvitie trudovyh resursov Respubliki Krym / N. B. Burenina, O. R. Zhavoronkova // *Geopolitika i ekogeodinamika regionov*. — 2021. — T. 7, 2. — S. 146–157. — EDN OSIPZF.
14. Altuhov, A. I. Prodovol'stvennaya bezopasnost' Rossijskoj Federacii: voprosy metodologii ocenki / A. I. Altuhov // *Ekonomika sel'skohozyajstvennyh i pererabatyvayushchih predpriyatij*. — 2016. — 3. — S. 2–7. — EDN VQGXZN.
15. Svyatoho, N. V. Analiz metodik ocenki prodovol'stvennoj bezopasnosti regiona / N. V. Svyatoho // *Sovremennaya ekonomika: analiz sostoyaniya i perspektivy razvitiya*. Tom Kniga 6. — Stavropol' : Centr nauchnogo znaniya «Logos», 2016. — S. 70–88. — EDN XFEJFN.
16. Prodovol'stvennaya bezopasnost' kak element natsional'noj bezopasnosti strany / A. N. Stolyarova, L. V. Shamraj-Kurbatova, O. V. Darelina, E. A. Chumakova // *Prodovol'stvennaya politika i bezopasnost'*. — 2023. — T. 10, No. 2. — S. 219–236. — DOI 10.18334/ppib.10.2.117818. — EDN QHJISA.
17. Prodovol'stvennaya bezopasnost' RF: riski i ugrozy, osnovnye napravleniya gosudarstvennoj politiki / G. V. Komlackij, N. V. Pogrebnaya, M. A. Zavizionova, N. V. Nizhegorodov // *Vestnik Akademii znaniy*. — 2021. — 44(3). — S. 133–137. — DOI 10.24412/2304-6139-2021-11225. — EDN KIGWSG.
18. Potapov, A. P. Obespechenie resurnoj nezavisimosti agrarnogo proizvodstva v kontekste prodovol'stvennoj bezopasnosti Rossii / A. P. Potapov // *Problemy prognozirovaniya*. — 2019. — 5(176). — S. 120–129. — EDN RYXASH.
19. Bol'shakova, Yu. A. Gosudarstvennaya podderzhka razvitiya APK v Rossii / Yu. A. Bol'shakova, S. G. Mitin, V. A. Kozlov // *Vestnik Akademii znaniy*. — 2024. — 2(61). — S. 70–73. — EDN CFYJGT.
20. Gajduk, V. I. Prodovol'stvennaya bezopasnost' Rossijskoj Federacii: sostoyanie, tendencii, problemy / V. I. Gajduk, A. V. Kondrashova, M. G. Paremuzova // *Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo universiteta*. Seriya 5: *Ekonomika*. — 2017. — 2(200). — S. 61–71. — EDN ZWDELT.
21. Goncharova, O. Yu. Prodovol'stvennaya bezopasnost' sovremennoj Rossii: problemy i puti ih resheniya / O. Yu. Goncharova, K. G. Chernushkova // *Vestnik evrazijskoj nauki*. — 2022. — T. 14, 5. — EDN OQBLTG.
22. Ob utverzhdenii rekomendacij po racional'nym normam potrebleniya pishchevyh produktov, otvechayushchim sovremennym trebovaniyam zdorovogo pitaniya» ustanovleny racional'nye normy potrebleniya pishchevyh produktov na 1 cheloveka v god: Prikaz Ministerstva zdavoohraneniya RF ot 19 avgusta 2016 g. N 614 / SPS Konsul'tant. — URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204200/219fb1400932be8b6fd8587245a10861b8c9b038/ (data obrashcheniya: 05.11.2025).
23. Potreblenie osnovnyh produktov pitaniya naseleniem Rossijskoj Federacii // *Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki*. — URL: rosstat.gov.ru/compendium/document/13278 (data obrashcheniya: 05.11.2025).
24. Sel'skoe hozyajstvo i balansy prodovol'stvennyh resursov // *Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki*. — URL: www.rosstat.gov.ru/enterprise_economy (data obrashcheniya: 05.11.2025).

24 2025

2 2025